

"स्वच्छ भारत अभियान एवं जन-जागरूकता"

डॉ० राकेश कुमार राणा¹ भूपेन्द्र कुमार²

¹एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एम एम एच कॉलेज, गाजियाबाद

²शोध छात्र, एम०एम०एच० कॉलेज, गाजियाबाद

Corresponding author- डॉ० राकेश कुमार राणा

प्रस्तावना- स्वच्छता और समाज के बीच का संबंध आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज के भीतर स्वच्छता का स्तर समाज के विकास के स्तर से जुड़ा होता है। सांस्कृतिक विविधता का भी समाज की स्वच्छता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी समाज का विकास उसकी स्वच्छता और स्वास्थ्य से सीधे प्रभावित होता है और समाज की जागरूकता उसकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, समग्र प्रगति के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज आवश्यक है। इस संबंध को और जानने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मवाना की नगर परिषद में प्रतिभागियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के उद्देश्यों पर एक अध्ययन किया गया।
कुंजी शब्द: स्वच्छ भारत अभियान, जन-जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता

निष्कर्ष- अधिकतम 44.25 प्रतिशत उत्तरदाता 41-50 आयु वर्ग से हैं, 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं, 88 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, 72.25 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति से हैं, 50.25 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं, 44.50 प्रतिशत उत्तरदाता 10001-15000 रु० मासिक आय वर्ग के हैं, 68.75 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी संस्था में सामाजिक सहभागिता नहीं करते हैं, सभी उत्तरदाता स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी रखते हैं, सभी उत्तरदाता स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी रखते हैं, 86 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी की व्यवस्था निजी नल/समर्सिबल पम्प से करते हैं, 96 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था रखते हैं, 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां पक्का रास्ता है, सभी उत्तरदाताओं के यहां निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था है, सभी उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण व स्वच्छता सम्बन्धित जागरूकता को बढ़ावा प्रदान किया गया है, 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था की गई है, 97 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा सूखा व गीला कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की गई है।

1. प्रस्तावना:-

2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, देश के कई हिस्सों में स्वच्छ पानी, शौचालय और जल निकासी सुविधाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को दूर करने का एक सराहनीय प्रयास है। स्वच्छता अभियान प्रभावी होने के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण है और रोजगार के अवसर पैदा करने और समुदायों को रहने योग्य बनाने के लिए कचरे के पुनरुपयोग की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जल प्रबंधन भी स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें जल स्रोतों की सफाई, पानी का पुनर्चक्रण और इसके औद्योगिक और कृषि उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। हालाँकि, स्वच्छता एक स्थानीय मुद्दा है जिसके लिए स्थानीय प्रशासन और पर्याप्त संसाधनों और नीतियों से जवाबदेही और भागीदारी की आवश्यकता होती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता एक व्यापक और उपयुक्त स्वच्छता नीति पर निर्भर करती है जिसमें सरकार, नागरिक समाज और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग शामिल है। खराब स्वच्छता के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे न केवल एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, बल्कि इसके व्यापक निहितार्थ भी हैं, जो स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। 28 जनवरी, 2013 को सुलभ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान, स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें देश-विदेश के

समाजशास्त्रियों ने भाग लिया। संगोष्ठी स्वच्छता, सामाजिक अभाव, जल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, गरीबी, बाल कल्याण, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर केंद्रित थी। चर्चाओं ने स्वच्छता के समाजशास्त्र के महत्व को मान्यता दी। स्वच्छता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य। शांडपजंजपवदश स्वच्छता के संचालन के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसमें बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए पीने के पानी का संग्रह और कचरे का निपटान शामिल है। स्वच्छता को स्वास्थ्य नीति का प्रमुख बिन्दु माना गया है तथा स्वच्छता की महत्ता को स्वास्थ्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। स्वच्छता के समाजशास्त्र की परिभाषा का प्रयास किया गया और समाजशास्त्री डॉ बिदेश्वर पाठक ने अपना विचार व्यक्त किया कि यह एक वैज्ञानिक शिक्षा है जो समाज की समस्याओं को हल कर सकती है। स्वच्छता, सामाजिक भेदभाव, जल, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी, लिंग-समानता, बाल कल्याण से संबंधित आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाने से जीवन में खुशी और परिवर्तन आ सकता है।" वैदिक समाज में, लोगों के चार अलग-अलग वर्ग थे, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग की अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य थे। शूद्रों को सबसे निम्न वर्ग माना जाता था और उन्हें आमतौर पर छोटे और श्रमसाध्य कार्य सौंपे जाते थे। हालाँकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोगों को यह एहसास होने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है, और सामाजिक पदानुक्रम में संक्रमण होने लगा। वर्तमान में, पंचमवर्ण नामक एक नया वर्गीकरण मौजूद है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं, भले ही उनकी नौकरी कुछ भी हो, यहां तक कि वे भी जिनमें चुनौतीपूर्ण और अशुद्ध काम शामिल हैं। पर्यावरण के मुद्दे केवल एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति में वैश्विक हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंदगी की स्थिति के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोगों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी ने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, जिनमें पानी, हवा, मिट्टी, और बहुत कुछ शामिल हैं, के क्षरण में योगदान दिया है। रासायनिक संयंत्र, यातायात और वनों की कटाई जैसे उद्योग, और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग इन समस्याओं के प्रमुख दोषियों में से कुछ हैं। प्रदूषित पानी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि इससे पर्यावरण असंतुलन हो सकता है जो जीवन को बाधित करता है। इन नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए स्वच्छता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। एक स्वच्छ वातावरण स्वस्थ रहेगा और हम किसी भी हानिकारक पर्यावरणीय परिणाम से बच सकते हैं। परिवार बच्चों को शारीरिक श्रम, साफ-सफाई बनाए रखने, नहाने के उचित तरीके और

दूषित पानी के सुरक्षित निपटान के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अस्वच्छ जीवन से जुड़े जोखिमों के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा, स्कूल छात्रों को स्कूलों और गांवों जैसे विभिन्न परिवेशों में स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में सिखाते हैं। छात्रों को इन विषयों के बारे में शिक्षित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता है। सफाई के विभिन्न तरीकों के पीछे के कारण भी बताए गए हैं। हमारे समाज में शिक्षा और स्वच्छता दोनों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा सहित विभिन्न माध्यमों से बच्चों को स्वच्छता के बारे में पढ़ाया जाता है। यह वह चरण है जब वे अपने परिवेश को साफ रखने के महत्व की समझ हासिल करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संदेश उनके दिमाग में घर कर गया है, कई कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं, और छात्रों को पुरस्कार और मान्यता जैसे प्रोत्साहनों से पुरस्कृत किया जाता है। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो विशेष रूप से लड़कियों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता कर सकती है।

विकास के सिद्धांतों में सामुदायिक भागीदारी परियोजनाओं के निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुकूलन चरणों में स्थानीय सदस्यों को शामिल करने का कार्य है। यह सांकेतिकवाद से अलग है, जहां समुदाय के सदस्यों को केवल दिखावे के लिए शामिल किया जाता है। सामुदायिक भागीदारी की परिभाषा संदर्भ और व्याख्या के आधार पर भिन्न होती है। मानवाधिकारों के संदर्भ में, लोकतंत्र, स्वायत्तता, एजेंसी और गरिमा के लिए भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोगों को उन मामलों में भाग लेने का अधिकार है जो उनके भविष्य और विकास को प्रभावित करते हैं। (हम्म, 1005-1031) इसके अलावा लोगों को निर्णय लेने में शामिल होने के लिए पर्याप्त तंत्र के अस्तित्व के रूप में भागीदारी को परिभाषित किया गया है। (एफी, 2013) स्वच्छ भारत अभियान के लिए केवल शपथ लेना ही काफी नहीं है। हमें स्वच्छता में वास्तव में बदलाव लाने के लिए समय और प्रयास लगाने की जरूरत है। आज, अभियान के हिस्से के रूप में सभी शहरों में कूड़ेदान स्थापित किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवेश को साफ रखने के लिए नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। भारत में अस्वच्छ स्थितियों का मुद्दा एक प्रमुख चिंता का विषय है, और सरकार इसे दूर करने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें गंगा बचाओ परियोजना भी शामिल है। हालांकि, इन पहलों की सफलता अंततः सभी नागरिकों के सहयोग और प्रयासों पर निर्भर करती है। स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत बनाने के लिए मिलकर काम करें। (पाठक, 1991)

2. अध्ययन के उद्देश्य:-

अध्ययन से सम्बन्धित तर्कों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन में निम्नलिखित प्रश्नों को समझने का प्रयास किया जायेगा।

1. सूचनादाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. राज्य द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण करना।
3. चयनित साहित्य की समीक्षा:-

पिताबास प्रधान (2017) ने सुधार के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करते हुए प्लहशरों की स्थिति नामक एक अध्ययन किया। उनके शोध का फोकस इस विषय पर मीडिया के प्रभाव का मूल्यांकन करना था। अध्ययन ने 10 अगस्त, 2014 और 20 अगस्त, 2015 के बीच समाचार पत्रों में प्रकाशित मुद्दों का विश्लेषण किया और पाया कि दोनों वर्षों के दौरान हिंदी समाचार पत्रों की तुलना में अंग्रेजी समाचार पत्रों ने स्वच्छ भारत अभियान को अधिक प्रमुखता दी।

राव और सुब्बाराव (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान की एक व्यापक परीक्षा आयोजित की, जिसमें गांधी द्वारा दिए गए स्वच्छता के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया था। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि यह नागरिकों, मीडिया आउटलेट्स, नागरिक समाज संगठनों, पेशेवरों, युवा लोगों और शैक्षणिक संस्थानों सहित अभिनेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर है, ताकि वे सफल होने के लिए अभियान पर स्वामित्व की भावना ग्रहण कर सकें।

ठक्कर (2015) ने स्वच्छ भारत मिशन का व्यापक विश्लेषण किया, इसके उद्देश्यों, लाभों और महत्व की जांच की। शोध ने विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर कार्यक्रम के प्रभाव की जांच की और पाया कि स्वच्छ भारत मिशन मोदी प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक अनुकरणीय पहल है। स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देकर, कार्यक्रम भारतीय आबादी के समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

बद्र और शर्मा (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान के प्रबंधकीय निहितार्थ का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वच्छ भारत अभियान की भागीदारी और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों का भी सुझाव दिया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि टीमवर्क और देशभक्ति वे मूल्य हैं, जिन्हें सरकार छात्रों और साधारण नागरिकों के बीच विकसित करना चाहती है। पड़ोस की पहल से हस्तियों की सक्रिय भागीदारी अभियान को सक्रियता प्रदान करती है।

ठक्कर (2015) ने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य, योग्यता और महत्व का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया व निष्कर्ष निकाला कि स्वच्छ भारत या हरित भारत का मिशन मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम है।

चौधरी (2015) ने अपने अध्ययन "स्वच्छ भारत मिशन : पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम" में ऐतिहासिक पुर्नावलोकन विधि द्वारा तथ्यों का परीक्षण किया तथा खुले में शौचालय के उन्मूलन की सम्भावना को देखा तथा पाया कि खुले में शौच की स्थिति वर्तमान में ज्यों कि त्यों बनी हुई है।

ईवने (2014) ने स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य का अध्ययन किया। अध्ययन ने मुख्य रूप से भारत में दलित समुदाय पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि देश के हर नागरिक को इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और प्रगति के बारे में सोचना चाहिए।

बोस, ए० व जी०, बालाजी (2012) ने अपने अध्ययन "एक अधिक प्रभावी स्वच्छ भारत अभियान के लिए सूचना संग्रह और प्रसार : विधियों और दृष्टिकोण" में सूचना संग्रह और प्रसार के उपयुक्त तरीकों का प्रस्ताव करता है तथा सर्वेक्षण विधि द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित पहलुओं की एक श्रृंखला को एक साथ करने में मदद करता है तथा अध्ययन में पाया गया कि समस्या के सामाजिक संदर्भ को देखते हुए, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं के आधार पर उचित सूचना संग्रह और प्रसार विधियों के आधार पर व्यवहार संबंधी पहलुओं में बदलाव आवश्यक है।

होआंग वान मिन्ह व हंग गुयेन-वियन (2011) ने अपने अध्ययन "विकासशील देशों में स्वच्छता के आर्थिक पहलू" में अप्रत्याशित स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव और विकासशील देशों में कुछ सामान्य सुधारित स्वच्छता विकल्पों की लागत और आर्थिक लाभ को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल लेख और रिपोर्ट, केस आधारित आंकड़ों, और तथ्य पत्रों द्वारा जांचा तथा पाया कि स्वच्छता निर्विवाद रूप से एक लाभदायक निवेश है। एमडीजी स्वच्छता लक्ष्य को प्राप्त

करने से न केवल जीवन बचता है बल्कि आर्थिक विकास की नींव भी प्राप्त होती है।

3. अध्ययन की आवश्यकता:-

स्वच्छता बनाए रखना वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, और यह व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह चिंता का विषय है कि बहुत से लोग सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति सचेत नहीं हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनमें गंदगी होने का खतरा रहता है। ऐसी जगहों पर साफ-सफाई विशेष

5. निष्कर्ष:-

5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि-

रूप से जरूरी है। जबकि कई व्यक्ति अपने घरों में स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं, वे अक्सर सार्वजनिक क्षेत्रों में समान विचार करने की उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, त्योहार अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिससे कचरा पैदा होता है जिसे अक्सर लापरवाही से फेंक दिया जाता है, जिससे अस्वच्छ स्थिति पैदा होती है। मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

आयु- तालिका-1

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21-30 वर्ष	56	14.00
2.	31-40 वर्ष	105	26.25
3.	41-50 वर्ष	177	44.25
4.	51-60 वर्ष	45	11.25
5.	60 वर्ष से अधिक	17	4.25
कुल योग		400	100%

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 44.25 प्रतिशत उत्तरदाता 41-50 आयु वर्ग से हैं व न्यूनतम 4.25 प्रतिशत उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से हैं। इससे प्रतीत होता है कि अधिकतम उत्तरदाता मध्यम आयु वर्ग से हैं।

वैवाहिक स्थिति- तालिका-2

वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	316	79.00
2.	अविवाहित	45	11.25
3.	विधवा/विधुर	39	9.75
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 79 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित तथा न्यूनतम 9.75 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा/विधुर श्रेणी के हैं।

धर्म- तालिका-3

धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हिन्दू	352	88.00
2.	मुस्लिम	41	10.25
3.	सिक्ख	07	1.75
4.	अन्य	00	0.00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 88 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं तथा न्यूनतम उत्तरदाता 1.75 प्रतिशत सिक्ख धर्म के अनुयायी हैं।

जाति- तालिका-4

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अनुसूचित	78	19.50
2.	पिछड़ी	289	72.25
3.	उच्च (सामान्य)	33	8.25
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 72.25 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति से हैं तथा 8.25 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च (सामान्य) जाति से हैं।

शिक्षा- तालिका-5
शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर (अशिक्षित)	09	2.25
2.	प्राइमरी	21	5.25
3.	जूनियर हाईस्कूल	44	11.00
4.	हाईस्कूल	89	22.25
5.	इण्टरमीडिएट	201	50.25
6.	स्नातक व अधिक	36	9.00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 50.25 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित हैं तथा न्यूनतम 2.25 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर (अशिक्षित) हैं।

आय (प्रति माह)- तालिका-6
आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	आय (प्रति माह)	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	0 – 5000	77	19.25
2.	5001 – 10000	56	14.00
3.	10001 – 15000	178	44.50
4.	15000 से अधिक	89	22.25
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 44.50 प्रतिशत उत्तरदाता 10001-15000 रु० मासिक आय वर्ग के हैं तथा न्यूनतम 14 प्रतिशत उत्तरदाता 5001-10000 रु० मासिक आय वर्ग के हैं।

सामाजिक सहभागिता- तालिका- 7
सामाजिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	सामाजिक सहभागिता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	किसी संस्था में नहीं	275	68.75
2.	एक संस्था में	48	12.00
3.	दो संस्थाओं में	21	5.25
4.	दो से अधिक संस्थाओं में	56	14.00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 68.75 प्रतिशत उत्तरदाता किसी भी संस्था में सामाजिक सहभागिता नहीं करते हैं तथा न्यूनतम 5.25 प्रतिशत उत्तरदाता दो संस्थाओं में सामाजिक सहभागिता करते हैं।

5.2 सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख उद्देश्यों/लक्ष्यों का विश्लेषण-

स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी- तालिका-4.8
स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	400	100
2.	नहीं	00	0.00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी उत्तरदाता स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी रखते हैं।

पीने के पानी की व्यवस्था- तालिका-9

पीने के पानी की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	पीने के पानी की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निजी नल/समर्सिबल पम्प	56	14.00
2.	सरकारी नल/सरकारी हैण्डपम्प	344	86.00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 86 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी की व्यवस्था निजी नल/समर्सिबल पम्प से करते हैं तथा 14 प्रतिशत उत्तरदाता पीने के पानी की व्यवस्था सरकारी नल/सरकारी हैण्डपम्प से करते हैं।

पानी की निकासी का माध्यम- तालिका-10

पानी की निकासी का माध्यम के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	पानी की निकासी का माध्यम	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	नाली में	384	96.00
2.	गड्ढे में	16	4.00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 96 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी नाली में करते हैं तथा न्यूनतम 04 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी गड्ढे में करते हैं।

पानी की निकासी की व्यवस्था- तालिका -11

पानी की निकासी की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	पानी की निकासी की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	384	96.00
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	16	4.00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 96 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था रखते हैं तथा न्यूनतम 04 प्रतिशत उत्तरदाता पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं रखते हैं।

रास्ते की व्यवस्था- तालिका-12

रास्ते की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	रास्ते की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कच्चा	00	0.0
2.	पक्का	368	92
3.	कच्चा-पक्का	32	08
कुल योग		400	

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकतम 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां पक्का रास्ता है तथा न्यूनतम 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के यहां कच्चा-पक्का रास्ता है।

निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था- तालिका-13

निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	400	100
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	00	00
3.	कह नहीं सकते	00	00
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी उत्तरदाताओं के यहां निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था है।

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदान सुविधाएँ- तालिका -14

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदान सुविधाओं के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदान सुविधाएँ	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	शौचालयों का निर्माण	400	100
2.	डस्टबिन व्यवस्था	376	94
3.	जागरूकता बढ़ाना	400	100
4.	सेनेट्रीपेड वितरण व अन्य	32	08

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण व स्वच्छता सम्बन्धित जागरूकता को बढ़ावा प्रदान किया गया है तथा न्यूनतम उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत सेनेट्रीपेड वितरण व अन्य सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

वर्षा जल संचयन व्यवस्था- तालिका-15

वर्षा जल संचयन व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	वर्षा जल संचयन व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	68	17
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	332	83
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था की गई है तथा न्यूनतम 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की व्यवस्था- तालिका-16

सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की व्यवस्था के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र०सं०	सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की व्यवस्था	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समुचित व्यवस्था है	388	97
2.	समुचित व्यवस्था नहीं है	12	03
कुल योग		400	100

स्रोत: आंकड़े शोधार्थी द्वारा स्वयं जनवरी-2020 से दिसम्बर 2020 तक एकत्रित किये गये हैं।

इस प्रकार आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 97 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा सूखा व गीला कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की गई है तथा न्यूनतम 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार द्वारा सूखा एवं गीला कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है।

6. अध्ययन की सीमाएँ:-

यह अध्ययन केवल जिला मेरठ के नगरपालिका परिषद् मवाना में किया गया है। वर्तमान में जिनकी ग्राम प्रधान महिलाएँ हैं, परीक्षितगढ़ ब्लॉक में ऐसे 22 गाँव हैं। इस अध्ययन पद्धति में केवल गुणात्मक आंकड़े 400 उत्तरदाताओं से ही एकत्रित किए गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य से इस अध्ययन के निष्कर्ष केवल स्थानीय सामाजिकीकरण ही प्रस्तुत करते हैं। वृहत सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं। यह अध्ययन 400 उत्तरदाताओं के द्वारा उनकी भूमिका से सम्बन्धित एकत्रित तथ्यों पर आधारित है।

7. अध्ययन क्षेत्र:-

शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के नगरपालिका परिषद् मवाना का चयन किया है। इसका नाम "मुहाना" शब्द से आता है। जिसका अर्थ है गेटवे। यह हस्तिनापुर साम्राज्य का मुहाना माना जाता है। हस्तिनापुर के केन्द्र से 9 कि०मी० दूर स्थित है। मवाना उत्तर प्रदेश (भारत) मेरठ जिले में नगरपालिका परिषद् है। यह जिला मुख्यालय से 25 कि०मी० उत्तर दिशा में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल जनसंख्या 81,443 है, जिसमें पुरुष

43,029 और 38414 महिलाएँ हैं। मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल साक्षरता दर 70.55 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.81 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 62.49 प्रतिशत है। मवाना तहसील में कुल गांवों की संख्या 268 है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन के लिए मवाना नगर पालिका का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया है।

8. निदर्शन एवं सूचनादाता:-

उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से अध्ययन के लिए मेरठ जिले के मवाना नगरपालिका परिषद् का चयन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल जनसंख्या 81,443 है, जिसमें पुरुष 43,029 और 38414 महिलाएँ हैं। मवाना नगरपालिका परिषद् की कुल साक्षरता दर 70.55 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.81 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 62.49 प्रतिशत है। मवाना नगरपालिका परिषद् से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा 400 सूचनादाताओं का चयन किया गया है। ये वे सूचनादाता हैं, जो "स्वच्छ भारत अभियान में राज्य एवं समुदाय की सहभागिता : मवाना तहसील के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" अध्ययन के लिए सूचनाएँ दी गयी हैं।

9. आंकड़ों का संकलन:-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जिला मेरठ के मवाना नगरपालिका परिषद् के 400 सूचनादाताओं को उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा चुना गया है, जो अध्ययन के लिए सूचनाएँ दी गयी हैं। अध्ययन इनके द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित होगा। सूचना एकत्रित करने के

लिए अवलोकन व साक्षात्कार-अनुसूची, वैयक्तिक अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शोध में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया गया है। शोध के प्रथम उद्देश्य के लिए द्वितीय सामग्री एवं एकल अध्ययन पद्धति द्वारा आंकड़े एकत्रित किया गया है। शोध के शेष उद्देश्यों के लिए आंकड़ों को प्राथमिक सामग्री के द्वारा स्वयं एकत्रित किया गया है, जिसके लिए अवलोकन व साक्षात्कार-अनुसूची प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

10. आंकड़ों का विश्लेषण:-

आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी विधि द्वारा किया जायेगा, आंकड़ों का सारणीयन भी किया जायेगा और यदि आवश्यकता अनुभव होती है तो आंकड़ों के विश्लेषण में यांत्रिक सहायता ली गयी है।

11. अध्ययन का महत्व:-

स्वास्थ्य का स्वच्छता से सीधा संबंध है। स्वच्छता और आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है? बीमार व्यक्ति किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकता और इसका सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता है। मानव संसाधन उत्पादक नहीं बन पाएगा। प्रस्तुत शोध प्रस्ताव का महत्व इसी से निहित है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, पर्यावरण प्रदूषण से है, बढ़ते उपभोक्तावाद से है। भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक गांव को अगले 5 वर्षों तक हर साल 20 लाख रुपये देगा। इसके अन्तर्गत सरकार ने हर परिवार के व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपये तक की है। ताकि सफाई नहाने और कपड़ों धोने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा सके। एक अनुमान के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस अभियान पर 1,34,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। सार्वजनिक शौचालय बनाने और टोस कचरे का उचित प्रबंधन करने का लक्ष्य रखा गया है। जब हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इतनी गंभीर है तो हमें अकादमिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों का यह दायित्व है कि उस दिशा में काम करे और समाज की सहभागिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का अभियान सामुदायिक सहभागिता के साथ चलायें।

सन्दर्भ

1. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 1
2. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्याण पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 15
3. पाठक, विदेश्वरी (2017), स्वच्छता का दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 15
4. पाठक, विदेश्वरी (2017), स्वच्छता का दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 175
5. कुमार आलोक (2015), स्क्वेटिंग विद डिगनिटी भारत मं स्वच्छता अभियान, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 31
6. कुमार आलोक (2015), स्क्वेटिंग विद डिगनिटी भारत मं स्वच्छता अभियान, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 21-22
7. कुमार आलाके (2015), स्क्वेटिंग विद डिगनिटी भारत मं स्वच्छता अभियान, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 33
8. विनयपिटक, पृ. 35, 69
9. विनय पिटक, चुल्लवग्ग, 5.7.3, पृ. 448
10. विनय पिटक, चुल्लवग्ग, 5.7.3, पृ. 448
11. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्याण पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 16-17
12. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्याण पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 19-20

13. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्याण पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 24-25
14. गाँधी, एम.के. (1960), मेरे सपनों का भारत, नवजीवन, अहमदाबाद, पृ. 95-96
15. हजेला, तिलक नारायण (1996), आर्थिक विचारों का इतिहास, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 457
16. खरवार, रीतू (2011), ग्रामीण विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण एवं आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी सूत्र, शोध चेतना ए रिसर्च जर्नल, वा.1, नं. 1, 2011, जागो जन सेवा समिति, वाराणसी
17. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्याण पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 290-91
18. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्याण पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 143-44
19. वाघेला, अनिल (2015), स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्याण पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 143-44
20. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 1
21. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 8.
22. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 133
23. लहरी, विमल कुमार (2018), स्वच्छ भारत अभियान, भारती प्रकाशन, वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उद्बोधन, 2014, पृ. 168
24. श्रीवास्तव, प्रमादे कुमार (2018) स्वच्छ भरत अभियान में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका, उद्भूत- लहरी, भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 270
25. पाठक, विदेश्वरी (2017), स्वच्छता का दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 175-178